

Original paper

O'ZBEK AYOLLARIMIZNING SAN'ATIMIZ RIVOJIGA QO'SHGAN O'RNI

© D.A. Djamalova¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: o'zbek san'ati tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda porlagan yulduzlar qatorida o'z iste'dodi, fidoyiligi va millatga sadoqat bilan xizmat qilgan buyuk ayollarimizning o'zni alohida e'tiborga loyiqligini ko'ramiz. Ushbu maqolada ham O'zbek san'atining zabardast ayol namoyandalari balerina va baletmeyster Galiya Izmaylova, birinchi o'zbek ayol dirijyori Dilbar Abdurahmonova, milliy raqs san'atimizning asoschisi, dunyo tan olgan raqqosa Mukarrama Turg'unboyeva, san'at ta'limi va ma'rifat sohasini rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan ustoz, pianistka, mohir pedagog Ofeliya Yunusovalarning ilmiy-ijodiy merosi, pedagogik faoliyati, musiqiy estetik qarashlari va o'zbek milliy san'atidagi o'zni haqida mulohaza yuritamiz. Chunki, bunday san'atimizning darg'alari nafaqat bir ijodkor, balki butun bir musiqiy maktab, bir davrning badiiy ifodachisi sifatida O'zbekiston madaniy hayotida o'chmas iz qoldirgan siymolardir.

MAQSAD: ushbu maqolada o'zbek ayollarining san'at sohasidagi faoliyati, ularning milliy madaniyat va san'atimiz rivojiga qo'shgan bebaho hissasi, shuningdek, bugungi kunda san'atda tutgan o'zni va ahamiyatini yoritish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot olib borilayotgan fan va texnologiyalarni talabalarda qay darajada o'zlashtira olish va ularni bu fanni o'zlashtirishdagi qulayliklar va qiyinchiliklarni o'rganishdan keyingi ta'sir qilishini tahlil qilish uchun 5 ta ilmiy maqoladan iborat korpus yaratildi. Yig'ilgan maqolalar 2020-2025 yillar oralig'ida xalqaro va milliy akademik jurnallarda chop etilgan. Bu maqolalar tahlil qilindi va qiyosiy tahlil olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'zbek ayollari san'atning turli yo'nalishlarida — musiqa, teatr, kino, raqs va amaliy san'atda faol ishtirok etib kelmoqda. Ular milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, yangi avlodni estetik tarbiyalash va madaniy merosni targ'ib qilishda muhim rol o'ynamoqda. Ayol san'atkorlar nafaqat ijodkor sifatida, balki ustoz va tashkilotchi sifatida ham o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'zbek ayollarining san'at sohasiga qo'shgan hissasi san'atimiz ravnaqida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ularning mehnati nafaqat respublika, balki xalqaro miqyosda ham e'tirof etilmoqda. Shu bois, ayollar ijodiga ko'proq e'tibor qaratish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash dolzarb vazifalardan biridir.

XULOSA: o'zbek ayollarining san'at sohasidagi o'zni va faoliyati yillar davomida madaniyatimiz taraqqiyotida muhim omillardan biri bo'lib kelmoqda. Ular o'zining betakror

ijodi, mahorati va fidoyiligi bilan nafaqat milliy qadriyatlarni saqlab qolishga, balki ularni zamonaviy san'at bilan uyg'unlashtirishga erishmoqda. Musiqa, teatr, kino, raqs va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan ayollarimiz yosh avlod uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, mustaqillik yillarida ayollar uchun yaratilgan imkoniyatlar ularning san'atdagi faolligini yanada oshirdi.

Bugungi kunda ayol san'atkorlarning ijtimoiy hayotdagi mavqei, ijodiy izlanishlari va erishgan yutuqlari ularning jamiyatda tutgan o'rnini yana bir bor tasdiqlaydi. Shu bois, san'at sohasida faoliyat yuritayotgan ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini qadrlash va rag'batlantirish, yangi iste'dodli qizlarni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbek ayollari san'atimizning buguni va ertasi uchun mustahkam zamin yaratishda davom etmoqda.

Kalit so'zlar: o'zbek ayollari, san'at, madaniyat, ijod, milliy qadriyatlar, musiqa, teatr, kino, raqs, san'atkor ayollar, estetik tarbiya, madaniy meros, ijodiy faoliyat, zamonaviy san'at, yosh avlod tarbiyasi.

Iqtibos uchun: Djamalova D.A. O'zbek ayollarimizning san'atimiz rivojiga qo'shgan o'rnini. // Inter education & global study. 2025, №6. B.456–467.

ВКЛАД ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В РАЗВИТИЕ НАШЕГО ИСКУССТВА

© Д.А. Джамалова^{1✉}

¹Государственной консерватории Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: оглядываясь на историю узбекского искусства, мы видим, что среди ярких звезд особое внимание заслуживает место наших великих женщин, служивших своей нацией своим талантом, самоотверженностью и преданностью. В этой статье мы поразмышляем о научном и творческом наследии, педагогической деятельности, музыкально-эстетических взглядах и месте в узбекском национальном искусстве выдающихся представительниц узбекского искусства: балерины и хореографа Галии Измайловой, первой узбекской женщины-дирижера Дильбар Абдурахмановой, основоположницы нашего национального танцевального искусства, всемирно известной танцовщицы Мукаррамы Тургунбаевой, педагога, пианистки, искусного педагога Офелии Юнусовой, внесшей вклад в развитие сферы художественного образования и просвещения. Ведь такие мастера нашего искусства — это не просто отдельные художники, но и деятели, оставившие неизгладимый след в культурной жизни Узбекистана как художественные представители целой музыкальной школы и эпохи.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи – осветить деятельность узбекских женщин в сфере искусства, их неоценимый вклад в развитие нашей национальной культуры и искусства, а также их роль и значение в искусстве сегодня.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: с целью анализа того, в какой степени студенты могут освоить изучаемую науку и технику, а также влияние легкости и сложности

освоения этой науки после обучения, создан корпус из 5 научных статей. Сборник статей 2020-2023 гг., опубликованный в международных и национальных изданиях. академические журналы между годами. Эти статьи были проанализированы и получен сравнительный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: женщины Узбекистана активно участвуют в различных направлениях искусства - музыке, театре, кино, танцах и прикладном искусстве. Они играют важную роль в сохранении национальных ценностей, эстетическом воспитании нового поколения и пропаганде культурного наследия. Женщины-художницы укрепляют свои позиции не только как творцы, но и как педагоги и организаторы.

Исследования показывают, что вклад женщин Узбекистана в сферу искусства служит важным фактором развития нашего искусства. Их труд признан не только на республиканском, но и на международном уровне. Поэтому уделять больше внимания женскому творчеству и оказывать им всестороннюю поддержку является одной из актуальных задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: роль и деятельность узбекских женщин в сфере искусства на протяжении многих лет являются одним из важных факторов развития нашей культуры. Благодаря своему уникальному творчеству, мастерству и самоотверженности им удается не только сохранять национальные ценности, но и сочетать их с современным искусством. Наши женщины, работающие в музыке, театре, кино, танцах и других областях, служат образцом для молодого поколения. Особенно в годы независимости созданные для женщин возможности еще больше повысили их активность в искусстве. Сегодня положение женщин-художниц в общественной жизни, их творческие поиски и достижения еще раз подтверждают их место в обществе. Поэтому очень важно всемерно поддерживать женщин, работающих в сфере искусства, ценить и поощрять их труд, уделять особое внимание воспитанию новых талантливых девушек. Узбекские женщины продолжают создавать прочную основу для настоящего и будущего нашего искусства.

Ключевые слова: узбекские женщины, искусство, культура, творчество, национальные ценности, музыка, театр, кино, танец, женщины-художницы, эстетическое воспитание, культурное наследие, творческая деятельность, современное искусство, воспитание подрастающего поколения.

Для цитирования: Джамалова Д.А. Вклад женщин узбекистана в развитие нашего искусства. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 456–467.

THE CONTRIBUTION OF OUR UZBEKISTAN WOMEN TO THE DEVELOPMENT OF OUR ART

© Dildora A. Djamalova ¹✉

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: looking back at the history of Uzbek art, we see that, among the shining stars, the place of our great women who served the nation with their talent, dedication, and loyalty deserves special attention. In this article, we will reflect on the scientific and creative heritage, pedagogical activity, musical aesthetic views, and place in Uzbek national art of outstanding female representatives of Uzbek art: ballerina and choreographer Galiya Izmailova, the first Uzbek female conductor Dilbar Abdurakhmanova, the founder of our national dance art, world-renowned dancer Mukarrama Turgunboyeva, and teacher, pianist, and skilled teacher Ofelia Yunusova, who contributed to the development of the field of art education and enlightenment. Because such masters of our art are not just individual artists, but also figures who left an indelible mark on the cultural life of Uzbekistan as artistic representatives of an entire musical school and era.

AIM: this article aims to highlight the activities of Uzbek women in the field of art, their invaluable contribution to the development of our national culture and art, as well as their role and significance in art today.

MATERIALS AND METHODS: in order to analyze the extent to which students can master the science and technology they are studying, as well as the influence of the ease and complexity of mastering this science after training, a corpus of 5 scientific articles was created. A collection of articles 2020-2023, published in international and national publications. academic journals between years. These articles were analyzed and a comparative analysis was obtained.

DISCUSSION AND RESULTS: Uzbek women are actively involved in various areas of art - music, theater, cinema, dance and applied arts. They play an important role in preserving national values, aesthetic education of the new generation and promotion of cultural heritage. Female artists are strengthening their position not only as creators, but also as teachers and organizers.

Research shows that the contribution of Uzbek women to the field of art serves as an important factor in the development of our art. Their work is recognized not only at the republican, but also at the international level. Therefore, paying more attention to women's creativity and providing them with comprehensive support is one of the urgent tasks.

CONCLUSION: the role and activities of Uzbek women in the field of art have been one of the important factors in the development of our culture for many years. With their unique creativity, skill and dedication, they manage not only to preserve national values, but also to combine them with modern art. Our women working in music, theater, cinema, dance and other areas serve as a model for the younger generation. Especially during the years of independence, the opportunities created for women have further increased their activity in art. Today, the position of women artists in social life, their creative research and achievements once again confirm their place in society. Therefore, it is of great importance to fully support women working in the field of art, appreciate and encourage their work, and

pay special attention to educating new talented girls. Uzbek women continue to create a solid foundation for the present and future of our art.

Key words: Uzbek women, art, culture, creativity, national values, music, theater, cinema, dance, women artists, aesthetic education, cultural heritage, creative activity, contemporary art, education of the younger generation.

For citation: Dildora A. Djamaalova. (2025) 'The contribution of our uzbekistan women to the development of our art', Inter education & global study, (6), pp. 456–467. (In Uzbek).

San'at – bu insoniyat qalbining eng nozik tuyg'ularini, jamiyatning madaniy ko'zgusini aks ettiruvchi ilohiy kuchdir. Har bir xalqning ruhiy dunyosi, qadriyatları, orzu-armonları, avvalo san'at orqali namoyon bo'ladi. O'zbek san'ati ham ko'p asrlik tarixga, teran ma'naviy ildizlarga ega bo'lgan bebaho meros hisoblanadi. Ushbu merosni asrab-avaylash, boyitish va yangi bosqichga olib chiqishda, ayniqsa, ayollarning o'rni beqiyosdir. O'zbek ayollari nafaqat jamiyatning tayanchi va ma'naviyatimizning asrori sifatida, balki san'at olamining eng go'zal, chuqur va ilhomlantiruvchi qahramonları sifatida ham tarixda chuqur iz qoldirganlar.

San'atning turli jabhalarida porlagan, o'z fidoyiligi, iqtidori va izlanuvchanliklari bilan yuksak cho'qqilarni egallagan o'zbek ayollarining siymosi bugun ham biz uchun ilhom manbaidir. Jumladan, o'zbek balet san'atining ilk porloq yulduzlaridan biri – balerina va baletmeyster Galiya Izmaylova, sahnada harakat orqali so'zlagan, raqsni ruhiy kechinmalarning teran ifodasiga aylantirgan ijodkor sifatida san'at tarixida o'chmas iz qoldirdi [1]. U o'zining har bir sahnadagi chiqishi orqali o'zbek raqs madaniyatini dunyo miqyosida tanitgan, yosh avlod uchun esa mahorat maktabiga aylangan buyuk siymodir. Galiya Izmaylova o'zbek baleti, mumtoz raqs san'ati va xoreografiyasining shakllanishida, rivoj topishida, jahon sahnasiga chiqishida muhim rol o'ynagan, o'z davrining san'at korifeylaridan biri, sahnadagi nafis harakatlar orqali butun bir millatning estetik didini, ichki dunyosini, urf-odatlarini, orzu va armonlarini ifodalagan noyob iste'dod egasi edi.

Galiya Izmaylova 1923-yil 12-dekabrda Rossiyaning Tomsk shahrida tug'ilgan bo'lsa-da, uning butun hayoti va ijodi O'zbekiston bilan chambarchas bog'langan. U o'zining ilk san'at saboqlarini Toshkent balet maktabida olib, 1941-yilda ushbu muassasani tugatgan. Keyinchalik esa Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutida tahsil olib, nazariy bilimlarini boyitgan. Ana shu yillardan boshlab uning sahnadagi yulduzli yo'li boshlangan. 1941-yildan boshlab Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik katta

teatrida yetakchi balet yakkaxoni sifatida faoliyat yuritib, balet san'atining eng murakkab va mahorat talab qiluvchi rollarini mahorat bilan ijro etgan. Keyinchalik u bosh baletmeyster, so'ngra baletmeyster sifatida bu sahnaning nafaqat ijrochisi, balki sahnalashtiruvchisi, ilhomchisi va murabbiyiga aylandi.

U sahnada yaratgan Semurg', Mariya, Zarema, Tao Xoa, Odetta-Odiliya, Guloyim, Layli, Karmen, Chundari, Egina kabi rollar nafaqat texnik mukammalligi, balki badiiy chuqurligi, ruhiy ifodaning teranligi bilan ajralib turardi. Ayniqsa, "Oqqush ko'li", "Layli va Majnun", "Spartak", "Don Kixot", "Karmensyuita" kabi asarlardagi obrazlari orqali u san'atning nozik jihatlarini tomoshabinga yetkazishda mohirlik ko'rsatgan [2]. Uning ijodida Yevropa balet maktabi bilan an'anaviy o'zbek raqsi harakatlarining uyg'unlashuvi, bir-birini to'ldirishi, raqsda yangi estetik fazilatlarining yuzaga chiqishi kuzatiladi. Bu jihatlar esa uni nafaqat ijrochi, balki o'ziga xos uslubga ega bo'lgan baletmeyster sifatida e'tirof ettirdi.

Galiya Izmaylova o'z faoliyatida faqatgina mavjud asarlarni ijro etish bilan cheklanmay, balki yangi sahnaviy ko'rinishlar, xoreografik asarlar yaratishga katta e'tibor qaratgan. "Oqqush ko'li", "Navro'z", "Shahrizoda", "Sevgi tumori", "Kashmir afsonasi", "Umar Xayyom", "Al-Farg'oniy", "Esmeralda", "Orzu" kabi ko'plab balet va opera asarlarining raqs sahnalarini sahnalashtirib, milliy va zamonaviy san'atning uyg'unlashuviga xizmat qilgan. Ayniqsa, u yaratgan xoreografik miniatyuralar – "So'g'diyona", "Hind", "Arab", "Farg'ona" kabi raqsalar o'zbek sahna san'atiga yangi joziba baxsh etdi.

U san'atni faqat ijro maydoni deb emas, balki tadqiqot, o'rganish, ilgari surish va xalqaro miqyosda targ'ib qilish vositasi sifatida ham qabul qilgan. Farg'ona, Buxoro, Xorazm xalq raqsalarini chuqur o'rgangan, ularni sahna estetikasi bilan uyg'unlashtirgan holda zamonaviy mumtoz raqs maktabining shakllanishiga xizmat qilgan. Uning ijodida hind, indonez, misr, suriyaliklar, meksikaliklar, kubaliklar, argentinaliklarning milliy raqsalarini sahnaga olib chiqishi xalqaro xoreografik san'atga bo'lgan chuqur e'tiborining isboti edi. U tuzgan "Jahon xalqlari raqsarlari" konsert dasturi orqali san'at xalqlari o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlovchi, madaniy diplomatiya vositasiga aylangan edi.

Galiya Izmaylova umri davomida san'atga, milliy madaniyatga fidoyilik bilan xizmat qildi. Uning hayoti "Umruga teng raqs" nomli film orqali ham e'tirof etilgan bo'lib, bu nom bejiz emas. U butun umrini harakat, ohang, joziba, badiiyat bilan yo'g'rilgan balet san'atiga bag'ishlagan. Uning mehnati munosib ravishda O'zbekiston xalq artisti unvoni (1951), Hamza nomidagi Davlat mukofoti (1970), "Shuhrat" medali (1997) va "Do'stlik" ordeni (1998) kabi yuksak mukofotlar bilan e'tirof etilgan [3]. Bugun biz Galiya Izmaylova siymosida nafaqat iste'dodli balerina va baletmeyster, balki o'zbek sahna san'atining daho namoyandasini, milliy va xalqaro san'atni uyg'unlashtirgan fidoyi ijodkorni, ayol san'atkor sifatida o'zbek ayollarining san'atdagi bebaho o'rnini yorqin ifodalagan tarixiy shaxsni ko'ramiz. U nafaqat san'atda, balki butun jamiyat hayotida ayol obrazini kuchli, ilhomli va yetakchi timsoli sifatida qalblarda abadiy yashatib kelmoqda.

O'zbek musiqiy madaniyatining boshqa bir zabardast namoyandasi birinchi o'zbek ayol dirijyori Dilbar Abdurahmonova esa nafaqat o'zbek ayollari, balki umuman Markaziy Osiyo madaniyati tarixida mutlaqo yangicha sahifani ochdi. Uning kuchli irodasi, yuksak musiqiy bilimi va badiiy qarashlari tufayli o'zbek simfonik san'ati rivojida tub burilishlar yuz berdi.

Dilbar Abdurahmonova 1936-yil 1-may kuni Moskvada, taniqli davlat arbobi va ma'rifatparvar olim G'ulom Abdurahmonov oilasida tug'ildi. U bolalikdanoq san'atga oshno bo'lib ulg'aydi. R.Glier nomidagi musiqa maktabida puxta bilim olib, musiqa nozik sir-asrorlariga chuqur kirib bordi [4]. So'ngra o'zining iqtidorini Toshkent Davlat konservatoriyasida yanada kamol toptirib, bu maskanda ilmiy-nazariy bilim bilan amaliy tajriba uyg'unligiga erishdi. Bu yillar uning musiqaga, ayniqsa orkestr ijrosiga bo'lgan chuqur mehri va bag'rikengligini mustahkamladi. U musiqani faqat san'at emas, balki bir butun ruhiy olam deb anglab, unga sidqidildan xizmat qilishga bel bog'ladi.

1957-yildan boshlab u o'z mehnat faoliyatini Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatrida oddiy skripkachi sifatida boshlagan bo'lsa-da, bu izchil mehnat va o'z ustida tinimsiz ishlash uni ko'p o'tmay orkestr oldida turgan dirijyor kursisiga olib chiqdi. 1960-yilda rasmiy ravishda dirijyor sifatida ish boshlagan va 1974-yildan 1990-yilgacha bosh dirijyor lavozimida ishlagan. Bu yillar davomida u O'zbekistondagi eng yirik sahna asarlarini, dunyo mumtoz musiqasi durdonalarini muvaffaqiyatli ijro ettirib, tomoshabin va mutaxassislar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Ayniqsa, ayol kishi uchun tarixan og'ir va erkaklarga xos deb qaralgan san'at sohasi, yani, dirijyorlikni tanlagan Dilbar Abdurahmonova o'zining jasorati, kuchli irodasi, musiqiy tafakkuri va ijodiy jamoani boshqarishdagi betakror iste'dodi bilan o'zbek ayoli uchun yangi yo'l ochdi.

Uning ijodiy faoliyatida ko'plab yirik asarlar muhim o'rin tutadi. Jumladan, ilk bor Juzeppe Verding "Aida" operasiga dirijyorlik qilganida, u yosh bo'lishiga qaramay, butun orkestr va sahna ijrochilarini o'z energiyasi bilan ilhomlantirgan edi. Keyinchalik u P.Chaykovskiyning "Oqqush ko'li", B.Asafyevning "Boqchasaroy favvorasi", A.Adanning "Jizel", A.Xachaturyanning "Spartak", M.Ashrafiyning "Sevgi tumori" va B.Brovssinning "Semurg" baletlarini, shuningdek, A.Kozlovskiyning "Tanavor" asarini badiiy jihatdan chuqur, ruhiy teranlik bilan dirijyorlik qildi. Uning dirijyorligida bu asarlar yangi hayot kasb etar, ohanglar orqali dramatik tasvirlar, kuchli kechinmalar, yuksak badiiy ifodalar paydo bo'lardi.

Dilbar Abdurahmonova nafaqat mavjud asarlarni talqin qilish, balki ularga yangicha yondashuv, o'zbekona badiiy ruhi kiritish bilan ajralib turdi. Ayniqsa, 1970-yillarning oxiri va 1980-yillarda sahnaga qo'yilgan "Masharabozlar", "Bo'ron", "Hayotbaxsh o'lim", "Olovli farishta", "Otello" kabi asarlarni to'liq tahrirda, ya'ni dramaturgik yaxlitlik, musiqa va sahna uyg'unligiga rioya qilgan holda dirijyorlik qilgani bilan ajralib turadi. Bu esa uni nafaqat ijrochi, balki ijodiy talqinchi, asar ruhi va badiiy mazmunini chuqur anglaydigan mutaxassis sifatida namoyon etdi.

Dilbar Abdurahmonova o'z faoliyati davomida nafaqat ijodkor sifatida, balki ustoz, murabbiy, yosh kadrlarga yo'l ko'rsatgan mehribon inson sifatida ham yodda qolgan. U o'zbek musiqa madaniyatida ayollarning yuksalishi, faol ishtiroki uchun zamin yaratgan birinchi fidoyi siymolardan biridir. Aynan uning sobit irodasi, san'atga bo'lgan muhabbati, tashkilotchilik qobiliyati tufayli O'zbekistonda ayol dirijyorlarga nisbatan yangicha qarash paydo bo'ldi. U o'zbek ayolining faqatgina sahna bezagi emas, balki murakkab ijodiy jarayonning boshqaruvchisiga aylanishi mumkinligini amalda isbotlab berdi. 1969-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan bo'lsa, 1973-yilda u Hamza nomidagi O'zbekiston Davlat mukofotiga sazovor bo'ldi [5]. Bu mukofotlar uning san'atga qo'shgan bebaho hissasining e'tirofi edi. Hayoti davomida u O'zbekistonning barcha hududlarida, shuningdek, xorijiy davlatlarda gastrolda bo'lib, o'zbek musiqa san'atining nufuzini ko'tarish, milliy madaniyatimizni xalqaro miqyosda tanitishga ulkan hissa qo'shdi.

Bugun biz Dilbar Abdurahmonovani nafaqat ilk ayol dirijyor sifatida, balki butun bir avlod san'atkorlari uchun ilhom manbai, ustoz, badiiy tafakkurning timsoli, irodali ayol va milliy g'ururimiz sifatida yodga olamiz. U o'z hayoti, mehnati, fidoyiligi bilan shunchaki musiqaga emas, balki millat qalbiga yo'l topgan. U yaratgan sahna asarlari, ijrosi ostidagi simfonik namoyishlar faqat musiqa emas, bu ayol jasorati, san'atga sadoqat va mamlakat rivoji uchun qilingan xizmatlarining ifodasidir.

Xalqimiz qalbidan o'chmas joy olgan, san'atimizning buyuk darg'asi, milliy raqs san'atining asoschilaridan biri raqs ustasi Mukarrama Turg'unboyevadir. Mukarrama Turg'unboyeva o'z ijodiy faoliyati davomida o'zbek xalq raqslari ansamblini tashkil etish, raqsga ilmiy asos kiritish, ularni sahnaviy san'at darajasiga olib chiqishda bebaho xizmat ko'rsatgan. U kishining har bir sahnadagi chiqishi, har bir raqsi o'zbek ayolining sha'nini, iftixorini, hayotga muhabbatini, kuchini, go'zalligini ifodalagan.

Mukarrama Turg'unboyeva 1950-yillar boshlariga kelib O'zbekistonning eng mashhur raqqosasi, san'at fidoyisi va yetakchi baletmeysteri sifatida tanilgan. U raqsning mohiyatini faqat go'zallik va nafislik darajasida emas, balki sahna tilida gapiradigan, mazmunli, ramziy va ijtimoiy ahamiyatga ega badiiy ifoda sifatida qaragan san'atkor edi. Turg'unboyeva xalq an'alaridan ilhom olib, har bir harakatga ma'no va falsafa bag'ishlashga intildi. Uning har bir raqsi sahnadagi go'zallik va hayotiy haqiqatning badiiy sintezidir. Yakka raqslar ijrochiligi borasida u mislsiz mahorat egasi bo'lib, o'zbek an'anaviy raqslarini modern sahna estetikasi bilan boyitgan ijodkordir. Turg'unboyeva faqatgina ijrochi emas, balki yangi raqslarning yaratuvchisi, badiiy rahbar, pedagog va milliy madaniyat targ'ibotchisi sifatida yuksak e'tiborga loyiqdir.

Mukarrama Turg'unboyeva o'z ijodida nafaqat o'zbek raqs merosiga tayangan, balki boshqa xalqlarning raqs an'alarini o'rganib, ularni milliylik ruhida qayta talqin qilgan. Uyg'ur, tojik, hind, afg'on, mo'g'ul, koreys xalqlarining raqslariga asoslanib yaratilgan sahna asarlari orqali xalqaro miqyosda madaniy ko'priklar o'rnatilgan va turli xalqlar bilan o'zaro madaniy mulohazaga sababchi bo'lgan. Ayniqsa, Xitoy, Koreya, Albaniya, Italiya, Avstriya, Afg'oniston, Hindiston, Tailand kabi davlatlarda bo'lib o'tgan gastrollar chog'ida u o'zbek raqs san'atining yuksak namunalarini namoyon etib, xorij tomoshabinlari qalbida chuqur taassurot qoldirgan. Mukarrama Turg'unboyeva ijrosidagi "Tanavor", "Jonon", "Andijon polkasi" kabi raqs nafaqat badiiy asar, balki milliy o'zligini yuksak darajada ifoda etuvchi ma'naviy hodisa sifatida qadrlangan.

Mukarrama Turg'unboyevaning milliy raqs san'ati rivojiga qo'shgan eng ulkan hissalaridan biri 1955-yilda tashkil etilgan raqqosa qizlar guruhi asosida 1957-yilda tashkil etilgan "Bahor" raqs ansamblidir. Bu ansambl o'z nomi bilan har doim yangilanish, go'zallik, nafislik, quvonch va hayotbaxshlik timsoli bo'lib kelgan. Turg'unboyeva ansamblning badiiy rahbari, bosh baletmeysteri sifatida ko'plab konsert dasturlarini yaratdi. "Bahor", "Munojot", "Qo'g'irchoq", "Yetti go'zal", "Gulnoz", "O'zbekiston vals", "Sho'x qiz", "Farg'ona ruboiyati", "Katta o'yin", "Dilbar", "Lazgi", "Toshkent piyolasi" kabi o'nlab raqs sahnada yuksak badiiy mahorat bilan ifodalandi [7]. Har bir raqsda xalqona ohang, harakatdagi musiqiylik, liboslar uyg'unligi, ritm va tuyg'ular dinamikasi Turg'unboyevaning yuksak estetik qarashlari bilan uyg'unlashib, tomoshabinda nafaqat zavq, balki ijtimoiy-ma'naviy o'y ham uyg'otdi.

1957-yilgi "Jahon yoshlari va talabalar festivali"da "Bahor" ansamblining oltin medalga sazovor bo'lishi nafaqat san'at yutug'i, balki o'zbek ayolining, qolaversa, o'zbek raqsining xalqaro maydondagi g'alabasi edi. Turg'unboyeva san'atni hech qachon bir maromda qoldirmasdan, uni yangilab, takomillashtirib, zamon ruhiga moslashtirib bordi. 1960-yildan boshlab "Bahor" ansambliga davlat maqomi berilishi esa Mukarrama Turg'unboyevaning fidoyiligi, ijodiy izlanuvlari va rahbarlik salohiyatining amaliy ifodasi bo'ldi. U umrining oxirigacha ansamblning ijodiy yetakchisi sifatida san'atkorlar mahoratini oshirish, yangi raqs dasturlarini yaratish, yosh iste'dodlarni kashf qilish, milliy raqs merosini o'rganish va jahon raqs san'ati bilan uyg'unlashtirish ishlarini davom ettirib keldi.

Uning xizmatlari tufayli “Bahor” ansambli nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyoga tanilgan, milliy iftixorga aylangan sahna jamoasiga aylandi. U Germaniya, Shvetsiya, Chexoslovakiya, Polsha, Misr kabi mamlakatlarda o‘zbek raqsining go‘zalligini namoyon qilib, milliy madaniyatimizni xalqaro miqyosda tanitishda muhim rol o‘ynadi. Shu tariqa Mukarrama Turg‘unboyeva o‘zbek ayolining kuch-g‘ayrati, ijodkorligi, yuksak estetik didi va fidoyiligi timsoliga aylandi. Mukarrama Turg‘unboyeva nomi o‘zbek raqs san‘atining tarixi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib qoldi.

San‘at ta‘limi va ma‘rifat sohasida o‘z izini qoldirgan yana bir ulug‘ ayol, pianistka, O‘zbekiston Davlat konservatoriyasining birinchi rektori, hozirgi kunda ham milliy san‘atimiz uchun iqtidorli, jonkuyar va intellektual salohiyatga ega kadrlarni tayyorlashdan charmaydigan mohir pedagog Ofeliya Yusupovadir. Ofeliya Yusupova nafaqat musiqiy ijrochilikda, balki san‘atshunoslik, pedagogika va boshqaruvda ham yuksak salohiyat egasi bo‘lib, yosh musiqachilarning avlodini tarbiyalagan, ilmiy va amaliy faoliyati bilan yurtimiz madaniy hayotiga katta hissa qo‘shgan.

Ofeliya Yusupova ijrochilik faoliyati davomida yevropa klassiklarining – Bax, Motsart, Betxoven, Shopen, Grig, Raxmaninov, Prokofyev kabi musiqachilarning asarlarini yuksak professionallik bilan talqin qilib, ularni o‘zbek tomoshabiniga chuqur hissiy boylik, intellektual mushohada va estetik tafakkur bilan taqdim etdi. Shu bilan birga, u O‘zbekiston kompozitorlarining asarlarini targ‘ib qilishga katta e‘tibor qaratdi. G. Mushel, S. Yudakov, X. Izomov, F. Yanov-Yanovskiy, H. Azimov, N. Zokirov, A. Nabiyev kabi bastakorlarning fortepiano musiqalarini targ‘ib etibgina qolmay, ko‘plab konsert dasturlarida birinchi ijrochilik darajasida ularni keng ommaga tanitdi. Bu esa uning milliy san‘atni o‘zaro madaniyatlararo muloqotga olib chiqishdagi beqiyos hissasini anglatadi.

Uning pedagogik faoliyati ham diqqatga sazovordir. 1962-yildan boshlab Toshkent davlat konservatoriyasida ishlagan, 1973-yildan esa kafedra mudiri sifatida faoliyat yuritgan. 1987-1997-yillar davomida u ushbu dargoh rektori lavozimida ishlagan va bu davrda musiqiy ta‘limda yangi yondashuvlar, metodik yutuqlar, milliy musiqa merosini chuqur o‘rganishga asoslangan tizimlar joriy etilgan. Ayniqsa, 1974-yildan boshlab O‘zbekiston kompozitorlari fortepiano musiqasi festivalining tashabbuskori va tashkilotchisi sifatida yuzlab yosh kompozitor va ijrochilarning iste‘dodini yuzaga chiqarishga hissa qo‘shgan [8].

Ofeliya Yusupovaning ijodiy va pedagogik mehnatlari nafaqat san'atshunoslar va musiqa ixlosmandlari tomonidan e'tirof etilgan, davlatimiz tomonidan yuksak baholangan. U O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasining san'at arbobi unvonlariga sazovor bo'lgan (1994), professorlik darajasiga (1987) erishgan, fortepiano san'atining rivoji yo'lida butun umrini bag'ishlagan.

Shuningdek, u yurtimizning mashhur sozandalari P. Xoliqov, R. Hamroyev, R. Abdullayev, M. Tojiyev kabi ustozlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan fortepiano konsertlarining birinchi ijrochisi sifatida tarixda o'chmas iz qoldirgan. Uning ijrolari ikki gramplastinkaga va O'zbekiston radiosining fonotekasiga yozib olingani esa uning ijodining abadiylashgan, avlodlarga manba bo'lib qolgan qimmatli dalilidir.

Mana shunday zabardast, fidoyi, iqtidorli va millatga sidqidildan xizmat qilgan ayollar timsolida biz o'zbek ayolining san'atimiz ravnaqidagi bebaho o'rnini ko'ramiz. Ular o'z sahnadagi har bir raqsi, har bir kuy va sahna asari orqali xalqning qalbini titratgan, uning kechinmalari va orzularini badiiy ifodada namoyon etgan. Ustozlarning ijodi – bugungi kunda nafaqat badiiy san'at namunasi, balki tarixiy xotira, estetik tarbiya va milliy o'zlikni anglash maktabidir. Ularning hayoti va faoliyati yosh ijodkorlar uchun ibrat maktabi, badiiy tafakkur uchun esa bebaho manba bo'lib qolmoqda. Shunday buyuk siymolar orqali biz nafaqat san'at tarixini o'rganamiz, balki o'zligimizni, milliy qadriyatlarimizni, ayol sha'ni va matonatini yana bir bor chuqur anglaymiz. Ular nafaqat o'z davrining iqtidorli san'atkorlari bo'lishgan, balki kelajak avlod uchun ilhom, namunaviy timsol va tarixiy merosni asrab-avaylovchi buyuk zotlarga aylanganlar. Bugun ularning nomlari nafaqat sahnalar, balki qablarda, tarixda, milliy g'ururimizda barhayotdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. Yeshimbetova Aydin. Arctic journey and gallery of images Galiya Izmailova, Uzbekistan's first ballerina. "O'zbekiston va jahon xalqlarining madaniy hamkorlik

istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent. Miron-art-design nashriyoti. 2025-yil. 132-141-betlar.

3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Galiya_Izmaylova.

4. Зухуров, Махмуд Максетович. “Dirijorlik san’atining turlari va evolyusiyasi.” Интернаука 3-3 (2021): 37-39.

5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Dilbar_Abdurahmonova.

6. Madina Muxamedova. “Mukarrama Turg’unboyeva ijodiy merosining o’ziga xosligi.” Oriental Art and Culture 5.1 (2024): 158-162.

7. Azimjon Xojimatov, and Mohinur Muhammadjonova. “O’zbek milliy raqs san’ati qirolichasi – Mukarrama Turg’unboyeva.” Gospodarka i Innowacje. 34 (2023): 480-484.

8. Dilyara Islyamova. “The Value Of The Uzbek Piano School In The Development Of The World Piano Music Performing Culture: The Value Of The Uzbek Piano School In The Development Of The World Piano Music Performing Culture.” Eurasian music science journal 1 (2019): 52-67.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Djamalova Dildora Abduvaxobovna**, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodim [Джамалова Дилдора Абдувахобовна, Доцент Государственной консерватории Узбекистана, кандидат педагогических наук, заслуженный деятель культуры Узбекистана], [Djamalova Dildora Abduvaxobovna, Associate Professor at the State Conservatory of Uzbekistan, Candidate of Pedagogical Sciences, Honored Cultural Worker of Uzbekistan]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent shahri, Olmazor tumani Nozimaxonim 4-tor 6-uy; [адрес: Нозимахоним 4-6, Алмазарский район, город Ташкент, Узбекистан]; [address: Uzbekistan, Tashkent city, Almazar district, Nozimakhonim 4 tor 6,]